

MUSTAQILLIK DAVRIDA O'ZBEK TILSHUNOSLIGI TARAQQIYOTI

Xushvaqtova Gulsanam Abdimurat qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 1-bosqich talabasi

gulsanamxushvaqtova@15gmail.com

Ilmiy rahbar: Mo'ydinov Qodirjon Abdurasulovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tilshunosligi kafedrasida dotsenti,

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada mustaqillik davrida o'zbek tilshunosligining taraqqiy etish yo'llari, tilshunoslikni boyitish usullari haqida yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: o'zbek tili, tilshunoslik, taraqqiyot, til siyosati, xalqaro aloqalar

АННОТАЦИЯ : В данной статье освещаются пути развития узбекского языкознания в период независимости а также методы обогащения лингвистики

Ключевые слова: узбекский язык, лингвистика, развитие языковая, политика международные отношения

ABSTRACT: this article highlights the ways in which Uzbek linguistics has developed during the independence period, as well as methods for enriching linguistics

Keywords: uzbek language, linguist, developer, language politician, international affairs specialist

Har qanday millat borki, u dunyoga millat sifatida tanilishi uchun, jahon bilan madaniy aloqaga kirishishi uchun, albatta, o'z tili bo'lishi kerak. Til rivoji uchun davlat siyosati va ishlohoti juda zarur hisoblanadi. Hech kimga sir emaski, rus islohoti davrida o'zbek tiliga yetarlicha e'tibor qaratilmadi. Til uchun ko'plab cheklovlar qo'yildi.

Ammo, 1991-yil 31-avgustda O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishishi mamlakat tarixida yangi davrni boshlab berdi. Bu davr nafaqat siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlar uchun, balki madaniyat araja sohasida ham tub burilishlar davri bo'ldi. Mustaqillik o'zbek tilining jamiyatdagi o'rnini yanada mustahkamladi. 1989-yil 21-oktyabrda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berildi. 1995-yil 21-dekabrda "O'zbekiston Respublikasining davlat tili" haqidagi qonun o'zbek tilining davlat tili sifatidagi maqomini mustahkamladi va davlat idoralarda, ta'lim, madaniyat, axborot va boshqa sohalarda uning qo'llanilishini tartibga soluvchi huquqiy asos yaratdi. O'zbek tili

nafaqat davlat tili maqomiga ega bo'ldi, balki ilmiy tadqiqotlar, ta'lim, ommaviy axborot vositalarida markaziy o'rin tutdi.

Tilga yangi atamalar kiritildi, ilm-fan va texnologiya sohalarida terminologiya yangilandi. Universitetlarda tilshunoslik fakultetlari kengaytirildi. Darsliklar, qo'llanmalar va ilmiy maqolalar nashr etildi. Bugungi kunda o'zbek tilshunosligi nafaqat tarixiy ildizlarida balki zamonaviy talablar asosida rivojlanmoqda.

Mustaqillik yillarida o'zbek tilshunosligida yangi ilmiy maktablar shakllandi. Taniqli olimlarimiz- A.Madvaliyev, N.Mahmudov, A.Jo'rayev, D.Hudoyberganova, B.O'rinboev va boshqa ko'plab tilshunoslarning ilmiy tadqiqotlari milliy tilshunoslikni yangi bosqichga olib chiqdi.

Bu davrda:

O'zbek tili tarixi va qadimiy yozma yodgorliklar (Orxon-Enasoy bitiklari, qadimiy turkiy til manbalari) keng o'rganildi.

Til madaniyati va nutq madaniyatini o'rganishga alohida e'tibor qaratildi.

Alisher Navoiy, Mahmud Qoshg'ariy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Abdurauf Fitrat kabi allomalarimiz asarlari qayta nashr etildi. Tilshunoslikda Mahmud Qoshg'ariyning ``Devoni lug'atit turk``asari, Alisher Navoiyning ``Muhokamat ul-lug'atayin`` asari chuqur o'rganilib, yangi tadqiqotlar yaratildi.

Mustaqillik yillarida axborot texnologiyalarida ham ko'zga ko'rinarli rivojlanish paydo bo'ldi. Bu jarayon o'z navbatida tilshunoslikda yaratilishi mumkin bo'lgan qulayliklar eshigini ochdi. Axborot almashinuvi jarayoni jadal sur'atlarda o'sdi. Ya'ni o'zbek tili ham kompyuter tiliga aylandi, o'zbek tilida dasturlar yaratildi. Jumladan, o'zbek tili uchun klaviatura tizimlari, avtomatik tarjima dasturlari yaratildi. ``O'zbek WordNet``, ``O'zbek tilida matnni ovozga aylantirish dasturi`` kabi loyihalar ishlab chiqildi.

O'z navbatida xorijiy davlatlarda jumlada, Turkiya, AQSH, Rossiya, Janubiy Koreya, Germaniyada o'zbek tiliga nisbatan qiziqishlar uyg'ona boshladi. Ularning o'rganishi qulay bo'lishi uchun araja lug'atlar, tarjima dasturlari yaratilmoqda. O'zbek tili o'quv kurslari o'z faoliyatini olib bormoqda. O'zbekcha qiziqarli kitoblar nashr etilmoqda. O'zbekiston Milliy universiteti, Jahon tillari universiteti va boshqa oliygohlarda o'zbek tilini chet ellik talabalar ham o'rganmoqda.

Xorij kino studiyalarida o'zbekcha kinolar qo'yilib borilmoqda. Ular sahnalarida o'zbekcha qo'shiqlar ijro etilmoqda. Dramatik sahna ko'rinishlari qo'yib borilmoqda.

Mustaqillikdan araja davrda O'zbekistonda tilshunoslik ilmiy markazlari faoliyati kengaytirildi. Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti,

O'zbekiston Milliy universiteti va Milliy ilmiy-tadqiqot institutlarida tilshunoslik bo'yicha keng ko'lamli tadqiqotlar olib borildi. Yangi tadqiqot yo'nalishlari, jumladan, korpus tilshunosligi, kompyuter lingvistikasiga oid ishlar rivojlana boshladi.

Shuningdek, o'zbek tilining tarixiy va zamonaviy holatini o'rganish uchun xalqaro hamkorlik kengaydi. O'zbekistonning turli universitetlari va ilmiy muassasalari xorijiy mutaxassislar bilan birgalikda seminarlar, anjumanlar va loyihalarni amalga oshirdi. Bu ilmiy almashuv tilshunoslik sohasidagi innovatsiyalarni mamlakatga olib kirishga imkon berdi.

O'z navbatida, o'zbek tilining izohli lug'atlari, imlo lug'atlari, sinonimlar lug'atlari, frazeologik lug'atlar, o'zbekcha-ruscha, araja-o'zbekcha lug'atlar, terminologik lug'atlar yaratildi. Bu lug'atlar o'zbek tilining leksik boyligini aks ettirish bilan birga, til madaniyatini oshirishga ham xizmat qildi.

O'zbek tilining grammatik qurilishi, morfemika, so'z yasalishi, morfologiya, sintaksis, punktuatsiya kabi bo'limlar chuqur o'rganildi. O'zbek tilining grammatik kategoriyalari, uslubiy xususiyatlari yoritildi.

O'zbek tilining dialektlari va shevalari, toponimika [joy nomlari] va antroponimka [odam nomlari] kabi sohalar o'rganildi. O'zbekistonning turli hududlaridagi dialektik xususiyatlar, geografik nomlarning kelib chiqishi, shaxs nomlarining etimologiyasi yoritildi.

Mustaqillik yillarida o'zbek tilshunoslari tomonidan tilning mohiyati, tuzilishi, rivojlanish qonuniyatlari, nutq madaniyati, til va tafakkur munosabatlari kabi nazariy masalalar chuqur o'rganildi. Zamonaviy tilshunoslikning yangi yo'nalishlari, xususan, kognitiv tilshunoslik, sotsiolingvistika, psixolingvistika, kompyuter tilshunosligi kabi sohalar rivojlana boshladi.

O'zbek tilining turli sohalariga oid terminologik lug'atlar yaratildi. Ilm – fan, texnika, madaniyat, san'at, huquq, iqtisodiyot kabi sohalarning terminologik bazasi boyitildi. O'zbek terminologiyasining xalqaro terminologiyaga integratsiyalashuvi masalalari ko'rib chiqildi.

Bugungi kunda Xalqaro miqyosda o'zbek tilining mavqei

O'zbek tili BMT, YuNESKO, kabi xalqaro tashkilotlarda tan olinmoqda .

Mustaqillik yillarida chet mamlakatlarda ham o'zbek tilini o'qitish markazilari ochildi.

O'zbek tilining lotin yozuviga o'tishi xalqaro aloqalarda qulaylik yaratdi.

Adabiy til me'yorlarini belgilash imlo qoidalarini yangilash ishlari olib borildi.

Shu o'rinda, O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimovning bir ajoyib nutqini keltirmoqchiman: `` Hech qachon hech kimdan kam bo'lmagan xalqimizni buyuk kelajak kutmoqda. Bu kelajakni biz o'zbek tilisiz tasavvur qila olmaymiz`` deya ta'kidlab o'tgan.

Xullas, mustaqillik davrida o'zbek tilshunosligi yangi bosqichga ko'tarildi . Ona tilimiz nafaqat milliy o'zlik timsoli, balki xalqimizning ma'naviy mustaqilligi va araja st l salohiyatini namoyon etuvchi asosiy qadriyatlardan biriga aylandi. Til bu millat yuragi uning abadiy ovozi va tarix bilan bog'lovchi ko'prigidir. Demakki, tilni asrash, millatni asrashdir. Zero, til bor ekan, millat ham uning ruhi ham boqiydir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mahmudov N. O'zbek tilining nazariy grammatikasi. –Toshkent; Fan , 1995
2. Q.Mo'ydinov, R Ikramov. Tilshunoslik asoslari. – Toshkent – 2024.